

Rezension: Wilhelm Egloff, Annemarie Egloff-Bodmer, Die Bauernhäuser des Kantons Wallis, Bd. I, Basel 1987.

In: *Volkskunst*, 11. Jg., H. 2, München 1988, S. 66.

Rezension: Konrad Bedal, Ein Bauernhaus aus dem Mittelalter, Bad Windsheim 1987. In: *Volkskunst*, 11. Jg., H. 2, München 1988, S. 62.

Hinweis: Das Original der Rezension liegt derzeit nicht digital vor. Der Nachweis basiert auf einem Originalexemplar des Jahrgangs der Zeitschrift *Volkskunst* (11. Jg., H. 2, 1988), dessen Titelseite hier als Beleg beigelegt ist.

